

Premier signalement de l'espèce *Aphaenogaster iberica* Emery, 1908 sur l'île de Minorque (Espagne, Baléares)

Laurent COLINDRE

(Formicidae, Myrmicinae, Aphaenogaster)

Une observation opportuniste menée à l'automne 2025, a mis en évidence la présence d'une espèce de fourmi jusqu'alors non signalée sur l'île de Minorque : *Aphaenogaster iberica* Emery, 1908. Un seul nid a été découvert lors de ce court séjour, observé au pied de la Tour de surveillance Castell San Nicolau à Ciutadella [39°59'45N ; 3°50'19E] sur le front de mer le 28/10/2025.

Bien que cette espèce soit largement répandue et endémique en Espagne continentale, elle n'a été seulement trouvée que trois fois sur les îles voisines de Majorque et Formentera (*com. pers.* F. Garcia, 2025), où elle a été introduite (ARCOS & GARCIA, 2023). En revanche, aucune observation confirmée n'avait été rapportée à Minorque avant cette découverte (GUENARD *et al.*, 2017, site consulté le 30/11/2025) ni détectée sur l'île lors de la dernière étude myrmécologique à l'été 2012 (ABRIL & GOMEZ, 2012).

Est-elle donc passée inaperçue jusqu'ici ? L'observation à l'embouchure d'un port peut néanmoins suggérer un déplacement lié à des échanges commerciaux intra-insulaires. Sa présence semble être de plus en plus commune aux Baléares (ARCOS & GARCIA, 2023) prouvant sa capacité de colonisation.

Fig. 1 – *Aphaenogaster iberica* (ouvrière). Proche d'*Aphaenogaster senilis* également présente sur l'île, mais s'en distingue par une massue antennaire composée de quatre articles (photo d'illustration **fig. 2**) et non cinq chez *A. senilis*, des épines propodéales courbes et longues -comparables à la longueur du pédoncule du pétiote- (épines réduites chez *A. senilis*) ainsi qu'une pilosité globalement moins dense. **Fig. 3** – Castell San Nicolau (Ciutadella), à l'extrême Est de l'île, lieu de l'observation. Photos : © L. Colindre, 2025.

Remerciements : à Fede Garcia, pour sa relecture et sa grande disponibilité.

Références

- ABRIL S. & C. GOMEZ (2012). Lista actualizada de las especies de hormigas de menorca (Islas Baleares, Espania) y primera cita de *Monomorium andrei* Soudners, 1890 (Hymenoptera, Formicidae) de la isla. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, n° 50 (30/06/2012): 403–407.
- ARCOS J. & F. GARCIA, (2023). Hormigas de la península Ibérica e islas Baleares. Ed. indépendant, 494 p.
- GUÉNARD, B., M. WEISER, K. GOMEZ, N. NARULA & E. P. ECONOMO (2017). The Global Ant Biodiversity Informatics (GABI) database: asynthesis of ant species geographic distributions. *Myrmecological News*, 24: 83–89. https://doi.org/10.25849/myrmecol.news_024:083.